

$2n=p+q$ como corolario de la ley fundamental de la aritmética

Juan Truchado Martín

Como mi solución para la conjetura de Goldbach no termina de convencerme, le he dado un par de vueltas y ahora ya por fin puedo decir que realmente he encontrado la solución.

Sabemos por la ley fundamental de la aritmética que todo número mayor que 1 se puede escribir como una combinación única de 1, de tal forma que $n=p*q*r*s...$ cuando es compuesto y $n=p$ si n es primo.

Se demuestra que n es impar y primo se escribe como suma de 1 no agrupados, por ejemplo:

$$3=1+1+1$$

$$5=1+1+1+1+1$$

$$n=\text{primo}=\sum 1$$

Se demuestra que cuando n es impar y compuesto se escribe como suma de 1 agrupados:

$$9=(1+1+1)+(1+1+1)+(1+1+1)=3*3$$

$$15=(1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1)=5*3$$

Se demuestra que $2n=p+q$ siempre que se cumplan estas dos condiciones:

1. $2n$ se pueda escribir como sumas de 1
2. $2n$ NO sea primo

$$0 \neq \sum 1 \neq p + q$$

$$2 = 1 + 1 \neq p + q \Rightarrow \text{primo}$$

$$4=(1+1)+(1+1)=2+2$$

$$6=(1+1+1)+(1+1+1)=3+3$$

$$8=(1+1+1+1+1)+(1+1+1)=5+3$$

$$10=(1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1)=5+5$$

$$2n=p+q \Leftrightarrow 2n=\sum 1 \text{ y } 2n \text{ no es primo}$$